

1921-YILGI TIL VA IMLO MUAMMOLARI

Tojiyeva Yulduz Saloxiddin qizi,
O'zJOKU 1-kurs magistranti
yulduztojiyeva957@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20553857>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi XX asr boshlarida o'zbek tilshunosligida yuzaga kelgan til va imlo muammolari tahlil qilinadi. Tezisning asosiy maqsadi 1921-yil 1-5-yanvar kunlari Toshkentda bo'lib o'tgan Birinchi o'lka o'zbek tili va imlosi qurultoyining borishi, muhokama etilgan masalalar va qabul qilingan qarorlarini ochib berishdan iborat. Tadqiqot natijasida 1921-yilgi til va imlo islohotlari keyingi lotin alibolariga o'tish jarayonlarining ilmiy va amaliy asoslari ochib berildi.

Kalit so'zlar: o'zbek tili, imlo islohoti, 1921-yil qurultoyi, Chig'atoy gurungi, Abdurauf Fitrat, jadidlar

Аннотация. В тезис анализируются проблемы языка и орфографии, возникшие в узбекской лингвистике в начале XX века. Основная цель диссертации-раскрытие хода, обсуждаемых вопросов и принятых решений первого краевого съезда узбекского языка и орфографии, состоявшегося 1-5 января 1921 года в Ташкенте. В результате исследования были выявлены научные и практические основы процессов перехода языковой и орфографической реформы 1921 года к более поздним латинским алиби.

Ключевые слова: узбекский язык, реформа орфографии, съезд 1921 года, чигатайский гурунги, Абдурауф Фитрат, джадиды

Abstract. This thesis analyzes the problems of language and spelling that arose in Uzbek linguistics at the beginning of the 20th century. The main purpose of the thesis is to reveal the progress of the first regional congress of Uzbek language and spelling, the issues discussed and the decisions made, which took place in Tashkent on January 1-5, 1921. As a result of the study, the scientific and practical foundations of the processes by which the language and spelling reforms of 1921 moved to the later Latin alibos were revealed.

Keywords. Uzbek language, spelling reform, Congress of 1921, Chikhatoy gurungi, Abdurauf Fitrat, jadids

Kirish. XX asr boshlarida Turkiston o'lkasida jadidchilik harakati kuchaygan davrda til va imlo masalalari milliy taraqqiyotning asosiy muammolaridan biriga aylandi. Arab alifbosining o'zbek tilining fonetik xususiyatlariga mos kelmasligi, imlo qoidalarining murakkabligi va keng tarqalgan savodsizlik maorifni rivojlantirishga katta to'siq bo'lib turardi.

Arab yozuvidan foydalanib kelgan O'rta Osiyoning turkiy va forsiy qavmlari yillar davomida imlo va alfavitni o'zgartirishga harakat qilib keldilar. Mana shunday harakatlar XX asrning 20-yillarida paydo bo'la boshlagan. O'rta Osiyo hududida yozuv va imloni isloh qilish bo'yicha turli guruhlar tashkil etila boshlandi. Mana shunday guruhlardan biri Toshkentda Fitrat boshchiligida til, imlo va adabiyot masalalari bilan shug'ullanuvchi to'garak – "Chig'atoy gurungi" tashkil etiladi.

Turkistondagi eski va yangi asarlarni yig'ib , lug'at va adabiyotni boyitishni o'z oldilariga maqsad qilib qo'yadi. Ularning faoliyatida alifbo va imlo masalalari alohida o'ringa ega bo'ladi.

Ushbu muammolarni hal etish uchun 1921-yil 1-5-yanvar kunlari Toshkentda Birinchi o'lka o'zbek tili va imlo qurultoyi bolib o'tdi. Qurultoyda Abdurauf Fitrat, Ashurali Zohiriy, Botu va Elbek kabi yetakchi ziyolilar ishtirok etib, yozuvni takomillashtirish va imlo qoidalarini soddalashtirish masalalarini muhokama qildilar. Qurultoy o'zbek tilshunosligi tarixida muhim burilish nuqtasi bo'ldi.

Adabiyotlar tahlili. O'zbek tilshunosligi va yozuv islohotlari tarixini o'rganishda 1921-yilgi Birinchi o'lka o'zbek tili va imlo qurultoyi masalasiga bag'ishlangan tadqiqotlar muhim o'rin tutadi. Ushbu mavzuni yoritishdagi asosiy manbalar quyidagicha tahlil qilinadi:

J.D.Eltazarov(2017) o'z ishida O'zbekistonda XX asrda amalga oshirilgan yozuv va imlo islohotlarini sotsiologik nuqtai nazardan tahlil qilgan. Islohotlarning ijtimoiy-siyosiy sharoitlari va ularning oqibatlarini ko'rib chiqqan.

A.Fitratning 1919-yildagi "Tilimiz" maqolasi imlo muammolari va arab alifbosini takomillashtirish zaruratini ilmiy asoslab bergan.

"1921-yil yanvarda bo'lgan birinchi o'lka o'zbek tili va imlo qurultoyining chiqarg'on qarorlari" (1922) bo'lib, qabul qilingan qarorlar, imlo qoidalari va alifbo masalalari bo'yicha aniq tavsiyalar o'z aksini topgan.

H.Jamolhonov va Q.Sapayev (2007) "Imlo muammolari" asarida imlo qoidalarining umumiy muammolari ko'rib chiqilgan.

Xurshid Ahmedov (2023) "Chig'atoy gurungi"da til va imlo masalasiga bag'ishlangan maqolasida "Chig'atoy gurungi"ning bu jarayondagi rolini yoritib, mavzuni chuqurroq tushunishga imkon yaratadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda tarixiy tadqiqot va sifatli tadqiqot usullariga asoslangan analitik-tarixiy yondashuv qo'llanildi. 1921-yilda o'tkazilgan qurultoyda bildirilgan fikrlar, takliflar va qarorlar o'zaro qiyoslandi. Tadqiqot jarayonida 1921-yil qarorlarini Fitratning 1919-1920-yillardagi takliflari va Ashurali Zohiriy, Botu singari jadidlarning takliflari qiyosiy-tarixiy tahlil asosida qiyoslanib, qurultoy materiallari va jadidchilik harakati kontekst tahlilda o'rgalilib manbalarni tanqidiy baholashga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, jadidlarning takliflari va mavjud nazariy manbalar asosida ilmiy xulosalar chiqarildi.

Tahlil va natijalar: 1921-yilda Toshkentda o'tkazilgan Birinchi o'lka o'zbek tili va imlo qurultoyi o'zbek tilshunosligi tarixida muhim burilish nuqtasi bo'ldi. Qurultoyda asosiy e'tibor quyidagilarga qaratildi:

- 1) harf va imlo masalasi;

- 2) adabiyot masalasi;
- 3) maorif komissarligi yonida "Ilmiy hay'at" tuzish masalasi;
- 4) harf(alifbo) va imlo masalalari bo'yicha Fitrat, Ashurali Zohiriy, Botu ma'ruzalari tinglanadi (Jamolhonov, 2007, b.10).

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Abdurauf Fitrat o'z ma'ruzasida imlo masalasini maktab va savodsizlikni bartaraf etishning asosiy rukni sifatida belgiladi. U eski imloning murakkabligi va buzuqligini ochiq tanqid qilib, "Maktab masalasining eng muhim rukni imlo masalasidir" deb ta'kidlagan. A.Fitrat qurultoyda quyidagi takliflarni bildiradi:

- 1) maorifni kengaytirish va savodsizlikni bitirish uchun imloni isloh qilish lozimligini;
- 2) olti cho'zg'ili imlo qabul etilishi kerakligini;
- 3) tilimizdagi o'zlashma so'zlar ham shu 6 unli bilan yozilishi kerakligini;
- 4) har bir harf va har bir unlining o'ziga maxsus shakl bo'lishi kerakligini;
- 5) ust cho'zgilarni o'rinli yozish uchun so'zlarning qalinligi, ingichkaligiga e'tibor berish zarurligini;
- 6) harflarning shakli ikkidan birga tushib, butun so'zlar bosh harflar bilan yozish kerakligini;
- 7) tilimizga kirib qolgan o'zlashma so'zlar turkcha harflar bilan yozish kerakligini aytib o'tadi (Jamolhonov, 2007, b.11). Bu takliflar qurultoy qarorlarini shakllantirishda asosiy omil bo'ldi.

"Chig'atoy gurungi"ning "Imlo to'dasi" a'zosi Elbekning 1920-yil 18-sentyabrdagi "Imlo masalasi" maqolasi ham qurultoyga kuchli nazariy ta'sir ko'rsatdi. Elbekning begona so'zlarni arab harflari bilan moslashtirib yozish natijasida ularning shakli va ma'nosining buzilishini tanqid qilib, imlo masalasini savodsizlikka qarshi kurashning markaziy muammosi sifatida ko'tardi.

Qurultoyda Fitrat, Ashurali Zohiriy va Botu singari yetakchi ziyolilarning ma'ruzalari tinglandi. Ashurali Zohiriy yot so'zlarni o'z harflari bilan yozish tarafdori bo'lib, musulmon olami va boshqa turkiy xalqlar bilan aloqani saqlab qolish zarurligini ta'kidlagan. Botu esa "Madaniyatdan ortda qolgan millat yozuvi ortda qolgan millat demakdir" degan keskin fikr bildirib, imloni tubdan soddalashtirish va o'zbek tilining o'z tabiatiga moslashtirish tarafdori bo'ldi. Natijada ziyolilar o'rtasida uch xil fikr (chig'atoy turkchasi, janubiy va shimoliy turkcha oqimlari) mavjudligiga qaramay, "Chig'atoy gurungi"ning asosiy g'oyalari qurultoy qarorlarida ustuvorlik qildi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, 1921-yilgi Birinchi o'lka o'zbek tili va imlo qurultoyi nafaqat imlo islohoti, balki o'zbek milliy o'zligini anglash, jadidchilik

g'oyalarini amaliyotga joriy etish va maorif taraqqiyotini ta'minlashning muhim tarixiy bosqichi edi. Abdurauf Fitratning "Tilimiz" maqolasida tilning boyligi va bir vaqtning o'zida "eng baxtsiz til" ekanligini ta'kidlagani, Elbekning o'zlashma so'zlar muammosini ko'tarishi va Botuning radikal pozitsiyasi qurultoyda milliy til masalasining chuqur ijtimoiy-siyosiy ahamiyatini ochib berdi.

Qurultoy yakunida arab alifbosini o'zbek tiliga moslashtirish bo'yicha muhim qarorlar qabul qilindi: a tovushi uchun (هئ), o unlisi uchun (ئ), i uchun (ئ), u, ü unilari uchun (ؤ), o', ö unilari uchun (ئو) maxsus harf va shakllar joriy etildi (Eltazarov, 2017, b.37). Harflar so'z boshida, o'rtasida va oxirida turli shakllarda qo'llanilishi belgilandi. Bu qarorlar yozuvni soddalashtirish, sheva farqlarini hisobga olish va savod chiqarishni tezlashtirishga xizmat qildi.

Qurultoy qarorlari keying yozuv islohotlari uchun mustahkam ilmiy-nazariy zamin yaratdi. Xususan, 1929-yilda lotin grafikasiga o'tish jarayoni 1921-yil tajribasiga asoslanganligini ko'rsatadi. Biroq, ziyolilar o'rtasidagi fikriy ziddiyatlar, mintaqaviy noroziliklar (Farg'ona va Samarqand viloyatlari) va siyosiy sharoitlar islohotning to'liq amalga oshirishini qiyinlashtirdi. Bu holat o'zbek tilshunosligi tarixida islohotlarning murakkab va bosqichma-bosqich kechganini tasdiqlaydi.

Ushbu tadqiqot natijalari zamonaviy ilmiy adabiyotlar (Eltazarov, Jamolhonov, Tog'ayev va boshqalar) bilan hamohang bo'lib, 1921-yilgi qurultoyi o'zbek adabiy tili va yozuvining shakllanishidagi muhim poydevor sifatida baholashga asos berdi. Tadqiqot shuni ham ko'rsatadiki, til va imlo islohoti har doim ijtimoiy-siyosiy kontekstdan ajralmas bo'lib, millatning madaniy va ma'rifiy taraqqiyotida hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Xulosa. Ushbu tadqiqot 1921-yil 1-5-yanvar kunlari Toshkentda bo'lib o'tgan Birinchi o'lka o'zbek tili va imlo qurultoyini tahlil etish orqali uning o'zbek tilshunosligi va yozuv tarixidagi o'rni va ahamiyatini ochib berdi. Qurultoy Abdurauf Fitrat, Ashurali Zohiriy, Botu, Elbek singari o'zbek tilining fonetik xususiyatlariga moslashtirilgan arab alifbosini takomillashtirish, imlo qoidalarini yanada soddalashtirish va savodsizlikka qarshi kurashda yozuvni samarali vositaga aylantirish masalalarini hal etishga qaratilgan muhim tadbir bo'ldi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, qurultoy "Chig'atoy gurunigi"ning nazariy asoslari va Fitratning "Tilimiz" maqolasi hamda Elbekning "Imlo masalasi"dagi g'oyalari asosida o'zbek adabiy tilini mustahkamlash va milliy yozuvni rivojlantirishda muhim qadam tashladi.

Umuman olganda, 1921-yilgi Birinchi o'lka o'zbek tili va imlo qurultoyi o'zbek milliy tilshunosligi tarixida mustahkam iz qoldirdi. Milliy til va yozuv siyosatini rivojlantirishda ushbu tarixiy tajribadan foydalanish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Eltazarov, J. D. (2017). "O'zbekistonda 20-asrda amalga oshirilgan yozuv va imlo islohotlari tarixidan (sotsiolingvistik tahlil)". Samarqand Davlat Universiteti. -37 b
2. Fitrat, A. (1919). Tilimiz. "Ishtiroikiyun" ro'znomasi.1919-yil 12-iyun 32-soni. Ziyouz.com kutubxonasi.
3. Fitrat, A. (1920-yillar). O'zbek tili qoidalari to'g'risida bir tajriba (Sarf va Nahv). Toshkent.
4. 1921-yil yanvarda bo'lg'on birinchi o'lka o'zbek til va imlo qurultoyining chiqarg'on qarorlari (1922). Toshkent: Turkiston Jumhuriyati nashri. Jamolhonov, H., & Sapayev, Q. (2007). "Imlo muammolari". Toshkent.
5. -10-11 b
6. To'lqin Tog'ayev. (2024, 26-iyun). Jadidlik: til, imlo va alifbo. "Jadid.uz". <https://jadid.uz/jadidlik-til-imlo-va-alifbo>
7. Xurshid Ahmedov. (2023). "Chig'atoy gurungi"da til va imlo masalasi. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti ilmiy jurnali. Toshkent. -251 b